

El arte como agente transformador frente a la violencia en la familia

Art as a Transforming Agent Against Violence in the Family

Nayra Eliana Arias Palacios¹

Luz Dary Navarrete²

Resumen

Se realizaron hallazgos por medio de investigaciones sobre los diferentes tipos de violencia en la familia y se encontraron diversas actividades que se pueden trabajar en beneficio a estas, para disminuir el maltrato por medio del arte, teniendo en cuenta que en este tiempo de aislamiento por el COVID-19, la violencia en los hogares colombianos ha aumentado significativamente; para esto se buscan formas de mejorar estas situaciones por medio de las ramas del arte tales como las artes plásticas, la cinema terapia y la danza generando resultados positivos en las relaciones en los hogares, mejorando la calidad de aprendizaje en los niños y la unión con sus padres, gracias a estas estrategias se generan prevenciones y se encuentran posibles soluciones para poder eliminar la violencia familiar en Colombia.

Palabras clave: arte, violencia, prevención.

Abstract

Findings were made through research on the different types of violence in the family and various activities were found that can be worked on to benefit them, to reduce abuse through art, taking into account that in this time of isolation by the COVID-19, violence in Colombian homes has increased significantly for this, ways are sought to improve these situations through the branches of art, such as plastic arts, cinema therapy and dance, generating positive results in relationships in the homes, improving the quality of learning in children and the union with their parents, thanks to these strategies preventions are generated and possible solutions are found to eliminate family violence in Colombia.

Keywords: art, violence, prevention.

¹ Corporación Universitaria Uniminuto 0000-0002-9976-6158 nayra.arias@uniminuto.edu.co

² Corporación Universitaria Uniminuto 0000-0002-4728-6611 luz.navarrete@uniminuto.edu.co

1. Introducción

En la actualidad hay diversas opiniones e ideas sobre cómo podemos ayudar a las familias colombianas para mitigar o eliminar la violencia, ya sea física, verbal, sexual, psicológica o emocional, económica, cultural y religiosa, generada por los malos hábitos afectivos en los entornos sociales. Esto se debe por algunos factores de riesgo tales como: La intolerancia, uso y abuso de sustancias incluyendo el alcohol y las drogas. Por lo tanto, el objetivo es brindar una serie de estrategias que disminuya este tipo de fenómeno.

Por lo tanto, es importante reconocer que hay diversas soluciones para disminuir los altos índices que se presentan en la vida de los principales agentes de la primera infancia. En este orden de ideas en esta investigación se recopilan diferentes herramientas a utilizar que busquen fortalecer las relaciones entre las familias y los niños.

En consecuencia, las artes poseen la capacidad de optimizar la calidad de vida de los niños de Colombia siendo una eficaz herramienta para incentivar el desarrollo, tanto intelectual como emocional, fomentando las relaciones interpersonales como intrapersonales para los que participan en la expresión artística como un medio para comprender el mundo que les rodea y de conectarse con ellos mismos.

Finalmente, se trata de buscar métodos donde las familias trabajen en equipo, se genere una comunicación asertiva, promuevan la tolerancia entre los integrantes de la familia creando un ambiente unido lleno de valores, formando personas íntegras y seguras, intentando bajar esas cifras de maltrato y violencia en Colombia.

2. Fundamentación teórica

Esta investigación se ejecutará a partir del arte como agente transformador y se evidenciará en una propuesta lúdica, para mitigar los índices de violencia familiar en el contexto familiar de los niños colombianos. Por lo tanto, los conceptos fueron de utilidad, tanto en la investigación como en el desarrollo de actividades, teniendo en cuenta que dichas actividades son un gran instrumento de trabajo para mejorar y reconocer este fenómeno social.

Las categorías que a continuación se presentan surgen del análisis de los elementos que se encontraron a través de los textos revisados y los elementos de análisis que señala Alba Sanfeliu (2008), en su texto *La música y la paz* que permite dar luces para una categorización general de los alcances de las artes al decir que estos pueden ser:

- Arte
- Expresión artística
- Violencia familiar

En segundo lugar, se identifican las siguientes categorías de violencia:

Manifestaciones de violencia familiar

Trataremos de las principales manifestaciones de violencia familiar (violencia contra niños y adolescentes, en la pareja, y contra personas mayores), no habiéndose incluido a efectos comparativos, la violencia entre parejas en período de formación y la violencia entre

hermanos, que con respecto a la naturaleza o tipología de los actos violentos, la clasificación más aceptada es la recogida por la Organización Mundial de la Salud (2002), según la cual los actos violentos pueden ser físicos, sexuales, psicológicos o basados en las privaciones o el abandono (negligencia). No obstante, resulta particularmente interesante la clasificación de tipos de malos tratos que hace (Browne y Herbert, 1997).

Violencia activa, abuso o maltrato

Física: Infligir o amenazar con daño o lesiones, por ejemplo: empujones, bofetadas, golpes, estirones de pelo, mordiscos, patadas, torcer los brazos, golpear con objetos, quemaduras, etc. Coerción forzada y limitar movimientos físicos.

Sexual: Contacto sexual sin consentimiento, cualquier contacto sexual coercitivo o con fines de explotación, por ejemplo: caricias, relaciones sexuales vaginales o anales, ataques a zonas sexuales del cuerpo. Obligar a ver imágenes o actividades sexuales y amenazar con contactos sexuales.

Psicológico: Infligir angustia a través del control y limitación de acceso a amigos, escuela o trabajo; aislamiento forzado, ser testigo involuntario de actividades e imágenes violentas; intimidación, usar el miedo o el daño físico, las amenazas, los chantajes, amenazas de suicidio y acoso hacia los demás; destrucción de propiedades y mascotas.

Emocional: Realizar de forma habitual críticas, humillaciones, denigración, insultos.

Verbal: Silenciar, dañar la autoimagen.

Material (económico): Explotación financiera o ilegal y control de fondos y otros recursos necesarios para la supervivencia económica y personal. Obligar a una persona a ser dependiente económicamente.

Violencia pasiva o negligencia

Negligencia voluntaria: Rechazo o fracaso en las obligaciones de cuidar, incluyendo acciones intencionadas de causar *stress* físico o emocional, por ejemplo: abandono deliberado o no proveer de dinero, alimentos, pobre cuidado de la salud, ausencia de afecto y de protección sexual, etc.

Negligencia involuntaria: Fracaso en las obligaciones de cuidar, sin intención de causar *stress* físico o emocional, por ejemplo: abandono, no provisión de dinero, alimentos, pobre cuidado de la salud, ausencia de afecto y de protección sexual, etc. debido a ansiedad, conocimiento inadecuado, pereza o enfermedad.

Generalmente la violencia psicológica precede y acompaña a la violencia física y el maltrato intrafamiliar precede al abuso extrafamiliar. Es habitual la coexistencia de diferentes formas de violencia en la misma relación, así como el riesgo de revictimización. Esto es debido a que el maltrato incrementa el riesgo de posteriores malos tratos por las mismas personas u otras de la propia familia y por personas externas a la familia, conocidas o desconocidas. La reproducción del ciclo de violencia familiar puede, en muchas ocasiones, favorecer la aparición sucesiva y a veces simultánea de diferentes tipos de violencia.

En tercer lugar, se identifican las siguientes categorías de arte buscadas para esta investigación:

Estrategia lúdica: Lúdica proviene del latín *ludus*, se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones (Andrea Gutiérrez, 2015).

La lúdica fomenta el desarrollo biopsicosocial, la conformación de la personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. La lúdica es algo esencial del ser humano y fortalece su desarrollo, se facilita el trabajo por medio de esta y los aprendizajes se disfrutan ejecutándose de manera diferente y creativa, para que el niño o la niña y sus familias, capten de forma más precisa lo que se desea transmitir.

Proporciona a la población realidades duraderas a través de actividades que inviten a la reflexión que, junto con la acción participativa de cada uno de ellos, se forjen aprendizajes significativos que perduren y sean aplicables en la vida cotidiana:

- Ejercicio físico (funcional o implementos)
- Juegos de mesa
- Bailo terapia. (movimientos basados en ritmos musicales)
- Videojuegos
- Juegos al aire libre
- Juegos de destreza mental
- Cinema terapia

Agente transformador

El Arte. Es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y, en general, una visión del mundo, a través de diversos recursos, como lo plástico, lingüístico, sonoros, corporales y mixtos.

La manifestación artística no se reduce a la imagen o a la denuncia, sino que debe reactivar el cuerpo para vincular las emociones con la inteligencia o entender el nexo erótico entre un cuerpo y otro (Franco Berardi, 1949).

Danza. La danza o baile es un arte donde se utiliza el movimiento corporal generalmente con música como una forma de expresión y de interacción social con fines de entretenimientos artísticos (Abad, 2004).

Artes plásticas. Así, se consideran artes plásticas a la pintura, la escultura, el dibujo, la arquitectura, el grabado, la cerámica, la orfebrería, artesanía y pintura mural.

Es muy usual que los artistas plásticos, sobre todo en la exploración temprana de su talento, se aboquen a diversas disciplinas plásticas al mismo tiempo, ya que las artes plásticas parten de principios y aspectos comunes entre sí, como lo pueden ser la forma, la textura, el color o, inclusive, el movimiento.

Arte plano. En la pintura principalmente, pero también en el resto de las artes visuales (no se considera por ejemplo la escultura como arte visual), se le llama plano a cada corte a lo largo de la profundidad simulada o inferida en el cuadro. El plano medio, a los objetos a media distancia (Xakatafoto, 2007).

El arte como terapia para los niños. Arteterapia es un enfoque terapéutico que utiliza diferentes modos de expresión artística para ayudar en procesos emocionales, los niños no cuentan con la capacidad de articular en palabras sus emociones y procesos internos con la misma facilidad que un adulto.

Esta es la razón por la cual el arte terapia es un recurso óptimo para que los pequeños puedan expresar su emocionalidad de modo saludable y creativo. Algunos de los efectos beneficiosos en niños asistidos con arte terapia son:

- Reduce el estrés.
- Mejora el ánimo y disposición general.
- Facilita la comunicación con la familia y las capacidades expresivas del niño.
- Aumenta los niveles de serotonina a nivel del cerebro, ayudando al bienestar y reducción de la ansiedad.

3. Metodología

El enfoque cualitativo a través de una investigación tipo documental

El propósito de este proyecto es buscar y brindar soluciones por medio de la expresión artística haciendo que las familias conozcan diferentes estrategias que fomenten una cultura de tolerancia y paz, interactúen entre ellos y den a conocer sus emociones físicas y mentales. En Colombia, las clases de arte, pintura y otras actividades artísticas deben ser apoyadas por los padres; debido a esto se puede generar un vínculo más unido (Pignalosa, 1993).

El problema que se detectó son los comportamientos en los niños generados por el maltrato físico y psicológico por parte de los adultos. Debido a que algunos padres, madres o inclusive otros familiares llegan en estados inadecuados de ebriedad a su casa, golpean a su pareja y en la mayoría de los casos, golpean también a los hijos, indicando órdenes grotescas. Además de esto utilizan un vocabulario vulgar dando mal ejemplo a sus hijos.

Numerosos estudios develan que los niños colombianos presentan baja autoestima, donde los comportamientos agresivos o por el contrario los niños tímidos se desenvuelven negativamente en los procesos educativos.

En este orden de ideas, estas características generan en los estudiantes pérdida de autonomía, nerviosismo, inseguridad, agresividad, entre otros, donde se ve perjudicado su desempeño escolar y personal, además, se distraen con facilidad y no cumplen adecuadamente con las actividades programadas por la institución. Y en sus casas se genera el temor, odio, rencor; puede abrir las puertas a la prueba de drogas y otras sustancias psicoactivas, se evidencia el cambio de actitudes hacia sus agresores y en sí mismo. Sin embargo, debido a lo mencionado se genera la siguiente pregunta problema

¿Cómo implementar el arte como agente transformador frente a la violencia en la familia en niños colombianos?

Las artes tienen la facultad de mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades. Durante décadas han devenido en un poderoso instrumento para estimular el desarrollo,

tanto intelectual como emotivo, de quienes encuentran en la expresión artística un medio de comprender el mundo y de conectarse con los otros. A su vez, numerosos estudios revelan que, entre los jóvenes, la violencia ha alcanzado un nivel tan alarmante que ha llegado a convertirse en su principal causa de muerte (Periódico Zeta, 2016).

Por lo tanto, por medio del arte familiar podemos identificar el problema que conlleva a la violencia, buscar una solución para impulsar en ellos la autoestima y el autoconcepto proyectando un modelo de trabajo en equipo como fomentador de amistad, amor, honestidad, responsabilidad, respeto y libertad, entre otros.

4. Resultados

Orientaciones generales para prevenir la violencia familiar

A partir de la metodología implementada en esta investigación se generaron una serie de resultados que permiten mitigar la violencia en las familias colombianas. A partir de diferentes técnicas diseñadas para prevenir y disminuir la violencia familiar se busca:

- Potenciar el desarrollo de habilidades sociales desde la niñez en la familia.
- Fomentar el desarrollo de relaciones sanas, estimulantes y saludables entre padres e hijos.
- Generar estilos de comunicación y estilos educativos en los hijos, capaces de generar mayor independencia, respeto, comprensión mutua y relaciones sociales saludables.
- Proporcionar el establecimiento de límites y roles en la familia desde edades tempranas del desarrollo, provistas de un manejo asertivo por todos sus miembros.
- Promover relaciones afectivas donde lo primordial sea la expresión de afecto paternal y/o familiar, la educación en valores, entre otras.

5. Conclusiones

A partir de las investigaciones que se tomaron de otros autores donde se hablaba de la violencia mostrando las diversas maneras de maltrato, se llegó a la conclusión de que se pueden implementar diferentes actividades con el arte para mitigar la violencia familiar, donde los niños y los padres pueden tener mejoría en sus relaciones afectivas, generando espacios sanos de crecimiento en los hogares colombianos. A pesar de la situación presentada por el COVID-19 siempre hay cosas positivas que destacar y permitirnos avanzar como sociedad.

6. Referencias bibliográficas

- Pignalosa, M. C. (1993). Arte: arma ideal para combatir la violencia. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-102314>
- Sanfeliu, A. (2008). *La música y la paz*. Escola de Cultura de Pau. <https://docplayer.es/14340314-Alba-sanfeliu-investigadora-de-la-escuela-de-cultura-de-paz-programa-de-musica-artes-y-paz-albasanfeliu-gmail-com-1.html>